

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В ПРАВИЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Муниса Рустамовна Израилбекова,
преподаватель УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В статье представлены материалы, показывающие эффективность художественной гимнастики в правильном формировании осанки у детей дошкольного возраста, поскольку сегодня упражнения, характерные для этого вида спорта, широко используются в практике дошкольного физического воспитания.

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, осанка, дети дошкольного возраста, художественная гимнастика.

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning qomatini to'g'ri shakllantirishda badiiy gimnastikaning samaradorligini aks ettiradigan materiallar keltirilgan, chunki bugungi kunda ushbu sport turiga xos bo'lgan mashqlar maktabgacha yoshdagi jismoniy tarbiya amaliyotida keng qo'llanadi.

Kalit so'zlar: tayanch-harakat tizimi, qomat, maktabgacha yoshdagi bolalar, badiiy gimnastika.

ABSTRACT

The article presents materials showing the effectiveness of rhythmic gymnastics in the correct formation of posture in preschool children, since today exercises characteristic of this sport are widely used in the practice of preschool physical education.

Keywords: musculoskeletal system, figure, preschool children, rhythmic gymnastics.

Введение. В развитых странах мира перед начальным звеном системы образования - дошкольным образованием ставится задача формирования физически здоровой личности, а физические движения, в том числе физические упражнения, являются не только необходимым условием активизации всех

систем и функций детского организма, но и фактором его умственного и психологического развития. По этой причине гимнастические упражнения в дошкольных образовательных учреждениях внедряются в образ жизни детей с раннего возраста. Однако в последнее время в инновационных проектах и программах, обеспечивающих улучшение физического состояния и оздоровление воспитанников, где неуклонно растет уровень малоподвижности и с каждым годом все чаще встречаются негативные изменения в их здоровье, особое внимание уделяется средствам художественной гимнастики.

На сегодняшний день в научных исследованиях, проводимых в мировом масштабе, приоритет отдается именно средствам художественной гимнастики (аэробики) в правильном формировании осанки и всестороннем развитии способностей малышей, проводятся целенаправленные работы, предусматривающие научно обоснованные подходы к данной области, разрабатываются инновационные программы и популяризируется передовой опыт. Однако, несмотря на то, что собран весьма важный фактический материал для доказательства эффективности художественной гимнастики в развитии физических и умственных способностей детей, ряд вопросов остается открытым. В частности, недостаточно разработаны средства художественной гимнастики, соответствующие возрастным возможностям, реальному физическому состоянию детей 3-7 лет и направленные на реализацию задач, стоящих перед дошкольным физическим воспитанием, а также отличающиеся своей выразительностью и эмоциональным богатством, и методические особенности их использования.

По мнению В.Ю.Кротова, О.А.Григорьевой [1], А.Б. Покатилова, А.П. Новака, А.В. Хворостовой [2], возраст 4-7 лет является наиболее важным периодом для формирования правильной осанки ребенка. Осанка вырабатывается в процессе роста и развития ребенка. Она во многом зависит от положения позвоночного столба и развития мышц, удерживающих его в правильном положении. Следовательно, основными задачами дошкольного учреждения и семьи являются: формирование и закрепление навыка правильной осанки, профилактика и коррекция возможных нарушений осанки, повышение сопротивляемости организма к возрастающим физическим нагрузкам. которые повествуют о том, что применение упражнений, направленных на формирование правильной осанки и нормальной стопы у дошкольников посредством укрепления мышц спины, живота и ног, выработки

правильной походки является одним из основных и обязательных направлений деятельности инструктора по физическому воспитанию.

Специалисты из Узбекистана в научной литературе, посвященной данному вопросу, отмечают важность применения игрового материала и различных предметов (мячи, скакалки, обручи и т. п.), позволяющих детям быстрее и легче осваивать данные упражнения [3]. Они обращают внимание на проблему применения средств художественной гимнастики с целью профилактики и устранения дефектов осанки детей дошкольного возраста [4]. Однако в этих исследованиях не решены вопросы влияния комплексов коррекционных упражнений на физическое развитие детей, совершенствование двигательных навыков, творческих и психических способностей, в частности, разработки эффективных методик применения средств художественной гимнастики, и, на наш взгляд, возникла необходимость восполнения этих недостатков.

Цель исследования: повышение эффективности формирования осанки и всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста средствами художественной гимнастики.

Методы и организация исследования. Педагогический констатирующий эксперимент по обоснованию необходимости разработки технологии использования физических упражнений с направленностью на формирование правильной осанки детей дошкольного возраста проводился на базе дошкольного образовательного учреждения №579 Бектемирского района города Ташкента (инструктор по физической культуре – Азимова Динара).

В эксперименте приняли участие воспитанники старшего дошкольного возраста (5-7 лет). В ходе эксперимента осуществлялся анализ научно-методической литературы по вопросу выяснения причин нарушений осанки в детском возрасте, определения оптимальных и в то же время, реальных и доступных средств и методов профилактики нарушений осанки в дошкольных образовательных учреждениях. Производился педагогический анализ программ по здоровьесбережению детей, реализуемых в дошкольном учреждении, определялось количество заболеваний за год и структура заболеваемости детей, анализировалась динамика заболеваемости за период 2022-2024 гг. на основе анализа медицинских карт и журналов посещаемости.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные позволили сделать вывод о том, что содержание образовательного процесса в выбранном для исследования дошкольном учреждении определялся Государственной учебной

программой дошкольного образовательного учреждения “Первый шаг” (усовершенствованное второе издание, 2022) и разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им самостоятельно вариативными программами.

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется годовым планом, индивидуальными календарными планами и расписанием образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно в соответствии с различными программами и технологиями. Проведенный анализ образовательной среды ДООУ №579 позволил сделать вывод о том, что сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетным направлением работы данного учреждения. Предупреждение различных заболеваний определяется объективно высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и хронической патологии. Результаты анализа состояния здоровья воспитанников учреждения за период с 2022 по 2024 гг. свидетельствуют о преобладающем количестве детей, имеющих вторую группу здоровья.

Причина повышения доли детей с различными заболеваниями, заключается в уменьшении удельного веса движений в общем режиме дня дошкольника. Отсюда, как следствие - нарушение функций организма, снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения), снижение защитных сил. Оптимизация двигательного режима становится, таким образом, одним из элементов неспецифической профилактики заболеваний. Статистический анализ проведенного анкетирования родителей воспитанников трех старших групп № 10, 11, 12, проводимого с целью выявления информированности по вопросу формирования правильной осанки у детей (систематичности проведения утренней зарядки; наблюдения за положением тела во время занятий; учета основных факторов, влияющих на указания специальных упражнений, способствующих укреплению опорнодвигательного аппарата и формированию правильной осанки; организации спального места; знания факторов риска правильной осанки) позволил сделать вывод о том, что 75 % родителей не проводят ежедневную утреннюю гимнастику в силу отсутствия желания и времени; 62 % родителей следят за положением тела ребенка во время занятий статическими видами деятельности (просмотр ТВ,

чтение, рисование и т.п.; 41 % родителей считают, что гимнастика, ходьба по песку, гравию, занятия с использованием эспандера способствует укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию правильной осанки; низкая двигательная активность, низкий мышечный тонус, по мнению 82% родителей, являются главными причинами нарушения опорно-двигательного аппарата, в частности, осанки.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что гиподинамия, недостаточное развитие мускулатуры ребенка, неправильная поза при стоянии и сидении способствуют формированию неправильной осанки и приводят ежегодно к нарушениям функционирования опорно-двигательного аппарата в среднем у 18 % воспитанников. Вместе с тем родители воспитанников недостаточно информированы о факторах риска и не всегда готовы к целенаправленному педагогическому воздействию на осанку в контексте ее формирования. В связи с этим, важным аспектом формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания должна стать именно технология использования физических упражнений в процессе систематических физкультурно-оздоровительных занятий с направленностью на формирование осанки, активными субъектами которой выступают дети и их родители, и педагоги при направляющей роли инструктора физического воспитания.

REFERENCES:

- 1.Кротов В.Ю., Григорьева О.А. Формирование и укрепление здоровья детей дошкольного возраста средствами лечебной физической культуры. -2016. С. 148-152.
- 2.Покатилов А.Б., Новак А.П., Хворостова А.В. Профилактика нарушения осанки у детей. – 2017. - №3 (56) С. 13-17.
- 3.Umarov M.N., Babina E.V., Hasanova G.M.. Boshlang'ich bosqichda yosh qizlarni badiiy gimnastika mashqlariga o'rgatish. O'quv-uslubiy qo'llanma. T., O'zDJTI. 2013 y. 80 b.
- 4.Умаров М.Н. Технология организации и проведения учебных и тренировочных занятий по художественной гимнастике. Монография. Т.2019. - 183 с.
- 5.<https://www.unicef.org/uzbekistan/media/5696/file/Ilk%20Qadam%20Russian.pdf>